

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Нарзуллаев Д.З.

Ташкентский фармацевтический институт, к.т.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14324285>

Аннотация. В настоящее время в Республике Узбекистан идет процесс становления новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Постановления Президента и Правительства обязывают высшие учебные заведения республики участвовать в рейтинговых исследованиях мировых организаций, занимающихся определением первых 1000 университетов по различным показателям. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению учащихся в информационное общество. Без внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта решить эту задачу практически невозможно. В данной статье рассматриваются вопросы использования современных технологий в процессе образования.

Ключевые слова: информационные технологии, система образования, информационная система, электронное обучение.

Abstract. Currently, the Republic of Uzbekistan is in the process of establishing a new education system aimed at entering the global information and educational space. Resolutions of the President and the Government oblige higher education institutions of the republic to participate in rating studies of world organizations that are engaged in determining the first 1000 universities according to various indicators. This process is accompanied by significant changes in the pedagogical theory and practice of the educational process, associated with the introduction of adjustments to the content of teaching technologies, which should be adequate to modern technical capabilities, and contribute to the harmonious entry of students into the information society. Without the introduction of digital technologies and artificial intelligence, it is almost impossible to solve this problem. This article discusses the use of modern technologies in the education process.

Keywords: information technology, education system, information system, e-learning.

Во всех высших учебных заведениях мира качество высшего образования, подготовка качественных кадров всегда были и остаются актуальными вопросами. Вопрос качества, особенно в конце XX и начале XXI веков, приобретает еще более важное значение.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании» и «Национальной программой подготовки кадров» предусмотрено широкое использование информационных технологий в учебном процессе. В настоящее время образование является одним из важнейших процессов для динамично развивающегося общества. От качества и эффективности образования зависит благополучие народа.

В нынешней непростой экономической ситуации очень важно увеличить число высококвалифицированных кадров во всех сферах народного хозяйства. В Национальной программе по подготовке кадров предусмотрено широкое

использование современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий для решения задач по подготовке и воспитанию молодежи высоконравственными, духовными и просветительскими, добросовестными к труду специалистами, глубоко осознающими свою ответственность перед обществом и семьей, организация, управление и контроль учебного процесса на основе оптимизации, гуманизации и инновационных методов [1-2].

Сегодня создаются все условия для того, чтобы учащиеся могли получать быстро и много достоверной информации, самостоятельно получать знания. Среди них электронные комплексы могут использовать важную для студентов научную информацию на любом расстоянии, исходя из своих возможностей [3-6].

На сегодняшний день информационные технологии становятся одним из основных приоритетов в планировании развития образования. Неотъемлемой и важной частью этих технологий является компьютеризация образовательного процесса. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность [7].

Использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в обучении открывает исключительные перспективы как с точки зрения повышения качества обучения, так и с точки зрения расширения самих учебных заведений.

Современная школа сегодня не может жить в разрез с изменениями, происходящими в мире. И одной из задач современной школы не случайно является качественное улучшение подготовки учащихся к жизни в условиях современного общества. Эту задачу школа может решить только на основе повышения квалификации и педагогического мастерства учителя, применения им новых методов и форм их решения. Современный учитель как один из важнейших участников образовательного процесса не может сегодня не учитывать в своей работе результатов постоянного и стремительного совершенствования информационных технологий. Именно это и позволяет выходить на современный уровень преподавания. Как и в любом производстве, для получения качественного результата нужно иметь качественное сырье. В нашем случае таковым являются содержание образования, качество обучения. И снова на помощь приходят информационные технологии. Только информационные технологии позволяют достаточно быстро получить полную и новую информацию в любой области. Информационные технологии позволяют по-новому использовать на уроках текстовую, звуковую, графическую и видеoinформацию, дают возможность использовать самые различные источники информации. Опыт работы показал, что у учащихся, активно работающих с компьютером, формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в бурном потоке информации, умение выделять главное, обобщать, делать выводы [7].

Программный комплекс «Moodle LMS».

В системе Moodle используются следующие учебные материалы:

- ☑ учебники (модуль);
- ☑ аудио, видеоматериалы;
- ☑ электронные и мультимедийные учебники;
- ☑ онлайн курсы.

Программный комплекс «Moodle LMS» с открытым кодом является специально созданной системой управления образовательным процессом (Learning management system - LMS) с использованием сети Интернет.

Основной задачей электронного комплекса на основе системы Moodle LMS является повышение эффективности обучения путем обмена различными электронными ресурсами между профессором-преподавателем и студентом, размещения задач и задач в комплексе [5-6].

Для работы в системе необходимо использовать сервер, который использует движение системы управления базами данных MySQL и способен работать на любой платформе с PHP-процессором.

Размещение системы (включая конфигурацию сервера и программное обеспечение) осуществляется за несколько дней. Затем можно составить структуру обучения.

Преимуществами электронного комплекса, созданного на основе системы Moodle LMS, являются:

- студенты смогут посещать этот блок и получать необходимую информацию заранее и самостоятельно;
- профессор-преподаватель имеет возможность вносить изменения в систему, размещать соответствующие материалы, размещать важные объявления и результаты оценки;
- профессорско-преподавательский состав имеет более широкие возможности для демонстрации своих педагогических методов, можно размещать мультимедийные ресурсы напрямую, и, самое главное, повышается ответственность профессора-преподавателя за обеспечение качества системных материалов;
- у студентов будет возможность получать информацию дистанционно и уменьшится расход бумаги.

В системе Moodle LMS созданы широкие возможности для использования более 20 элементов курса для осуществления любых образовательных функций, в частности [5]:

- поручения, позволяющие обучающемуся отправлять ответы в любой форме (текст, файл и т.д.);
- форумы для рассмотрения широких возможностей управления;
- чаты;
- тестовые системы, включающие форматы Gift и HotPot, позволяющие принимать задания в любой системе подготовки тестов;
- система управления учебными курсами (количество тем, структура, календарный график и др.)

- система учета действий с сохранением логинов всех категорий пользователей в течение года;
- система авторизации и авторизации, обеспечивающая ограничение доступа и распределение функций для различных категорий пользователей;
- развитие системы обмена сообщениями и др.

Следующая помощь учителю от информационной технологии - это коммуникативность и интерактивность. Это позволяет учителю участвовать в виртуальных методических объединениях, педагогических советах, конференциях. Модернизация системы образования предполагает интеграцию общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей в единое образовательное пространство [7].

Интеграция общего и дополнительного образования дает возможность учителю искать новые формы организации учебно-воспитательного процесса, которые позволяют использовать телевизор, ДВД, видеомаягнитофон и цифровую камеру, мультимедийные учебники, интерактивные наглядные пособия, проектор, интернет-информацию.

Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые информационные технологии во всех сферах жизни. Современная школа не должна отставать от требований времени, т. к. главная задача школы - воспитать новое поколение грамотных, думающих, умеющих самостоятельно получать знания граждан [7]. А это значит, что сегодня педагогу уже недостаточно просто применять компьютер на уроке, необходимо владеть серьезными методиками и технологиями их применения при обучении и воспитании. А это дает новые возможности для роста учителя.

Заключение.

Рассмотрены и доказаны преимущества использования современных информационных в системе образования в Республике Узбекистан. В качестве примера рассмотрена система Moodle LMS, установленная на выделенном сервере в Ташкентском фармацевтическом институте в центре информационных технологий и доступная по веб-адресу <http://moodle.pharmi.uz/>.

С I и II семестров 2020-2021 учебного года система <http://moodle.pharmi.uz/> прошла апробацию по информатике и информационным технологиям. Результаты эксперимента показали, что использование системы Moodle LMS для организации самостоятельного обучения студентов было удобным как для профессоров, так и для студентов, и были внесены предложения по обучению других предметов с использованием системы Moodle LMS.

Литература

- 1.Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил. 9- сон, 225-модда.
- 2.Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил. 11-12-сон, 295-модда.
- 3.Анисимов А.М. «Работа в системе дистанционного обучения Moodle», Учебное пособие 2-е издание, исправленное и дополненное. –Харьков-ХНАГХ., 2009. -С. 6-34.
- 4.<http://rumoodler.com> – Онлайн учебник по работе с системой дистанционного обучения Moodle.

5. Baydullaev, A., Tayrov, K., Narzullaev, D., Shadmanov, K., Yomgirov, O. The effectiveness of digital technologies use in higher education: a modern approach to training. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2023, 12637, 126370T
6. Baydullaev, A.S., Mamatkulov, Z.U., Samigova, N.H., Shadmanov, K.K., Narzullaev, D.Z. Principles of internet education for students on the subject information technology and mathematical modeling of processes on the basis of moodle distance learning system. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 2001(1), 012024
7. Фаргиева З.С., Кодзоева Ф.Д., Гушларкаева М.Р., Гарбакова З.С., Мурзабекова М.И. Роль информационных технологий в образовании // European science. 2016. №5 (15). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-v-obrazovanii-1> (дата обращения: 30.11.2024).